

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГУТА)

В Белорусском государственном университете транспорта (далее – БелГУТ) обеспечена системная идеологическая и воспитательная работа (далее – ИВР), охватывающая учебную и внеучебную деятельность. В соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи и на основе Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021–2025 гг. разработана Программа воспитания БелГУТа на 2021–2025 годы. В Программе определены основные направления воспитания обучающихся и содержится План мероприятий по реализации основных направлений воспитания обучающихся в университете на 2021–2025 годы. В соответствии с данными документами предусмотрено взаимодействие всех структурных подразделений в вопросах организации ИВР, разработаны планы работы на учебный год. На основе плана ИВР университета составлены и реализовываются планы ИВР факультетов, кафедр, социально-педагогической и психологической службы, кураторов учебных групп, воспитателей общежитий и других структурных подразделений. Индивидуальный план профессорско-преподавательского состава содержит раздел «Идеологическая и воспитательная работа».

В целях актуализации и совершенствования ИВР структурными подразделениями разработаны и реализованы разнообразные планы по содержанию, структуре и форме. Например, тематические планы мероприятий, посвященные 2021 – Году народного единства, по гражданско-патриотическому воспитанию, ко Дню Матери, план проведения имиджевых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий (ежемесячно), план мероприятий по реализации государственного профилактического проекта «Гомель – здоровый город» и республиканского профилактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – Моё здоровье и успех завтра!» для обучающихся БелГУТа с 01.10.2020 по 31.05.2022 и др.

Основные направления идеологической и воспитательной работы, реализуемые в БелГУТе, отвечают требованиям Кодекса об образовании Республики Беларусь и другим нормативным правовым документам Министерства образования и организационно-распорядительной документации БелГУТа.

Многоплановая системная работа осуществляется на основе современных воспитательных и информационных технологий, культурных традиций и ценностей белорусского народа, педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств воспитания. Информационное пространство Университета обеспечивают сайт, официальные

страницы ВКонтакте, в Facebook, ОК, Instagram, Telegram; каналы БелГУТа на видеохостинге YouTube. Созданы и оперативно наполняются тематические разделы, размещаются анонсы значимых тематических мероприятий, информация с фото и видео материалами о проведенных мероприятиях, достижениях, содержатся интерактивные ссылки; созданы и обновляются разделы факультетов: «Доска почета» – о лучших студентах факультетов, «Наши выпускники» – выпускники БИИЖТа – БелГУТа – ведущие кадры в науке, на транспорте, в промышленности, строительстве, «История факультета» и др. Участниками воспитательного процесса расширена информационная работа со студентами в Viber: обновляется информация и обеспечена обратная связь. В локальной сети Университета создана и актуализируется база данных нормативно правовых документов (республиканских и локальных).

Сектором информационного управления и медиа технологий в 2020–2021 учебном году организована работа новостного канала «Дайджест БелГУТ»: выпуски о студенческой жизни БелГУТа и значимых общественно-политических событиях города и Республики. Новая форма работы позволила привлечь обучающихся и активизировать их деятельность по наполнению информационных ресурсов университета. Так, в рамках программы «Диалог» состоялись интервью с финалистом конкурса «Студент года 2020», с участниками новогоднего бала во Дворце Независимости Республики Беларусь; с аспирантом из Ташкента – о науке, о семье и о белорусах; с лидерами общественных организаций БелГУТа; ко Дню печати – с ветераном университета С.Н.Шлыком; с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.Ю.Уткиным. Также были подготовлены выпуски ток-шоу «Идеальная пара»; видео первого весеннего университетского бала, праздничное поздравление с 8 марта ротой почетного караула ВТФ, конкурса «Королева студенчества Гомельщины 2021», III Республиканского фестиваля военно-патриотической песни среди студентов-граждан иностранных государств, посвященного Дню Победы и освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и др.

Учитывая, что по данным опроса для 100% опрошенных студентов собственное мнение является основным фактором, принимаемым во внимание при формировании мнения о жизни страны, в 2020-2021 учебном году в рамках учебного процесса и организации внеучебной деятельности на уровне университета и факультетов осуществлялась работа диалоговых площадок по направлениям: «Транспорт Республики Беларусь», «Техническое образование Республики Беларусь», «Молодежные инициативы в Республике Беларусь» и др. Данная форма организации способствовала не только включению обучающихся в общественно значимые мероприятия, но и формированию их идейной убежденности, уровня образования, ценностных ориентаций.

Например, 28.11.2020 в рамках диалоговой площадки на тему «Патриотическое воспитание молодежи и участие в нем религии, образования и армии» состоялся открытый показ документальных фильмов-победителей V Международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» с привлечением экспертов: Кривошеева А.Е. (председателя правления ОО «Белорусский союз журналистов», исполнительного директора Фестиваля), Шпаковского А.П. (политического аналитика, директора ИПУ «Актуальная концепция»,

члена научно-экспертной группы при Государственном секретариате Совета Безопасности Республики Беларусь, уполномоченного по защите журналистов Белорусского союза журналистов), Кручко Т.Л. (заместителя начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета) и руководства университета.

Регулярно проводятся диалоговые на факультетах в соответствии с профилем обучения и встречи с представителями государственных органов управления и общественных организаций: с помощником Президента Республики Беларусь, инспектором по Гомельской области Ю.В. Шулейко, с министром архитектуры и строительства Республики Беларусь Р.В. Пархамовичем, заместителем председателя Гомельского областного исполнительного комитета А.А. Барановским, председателем комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета Д.С. Гайкевичем, с заместителем Министра экономики Республики Беларусь А.А. Никитиной, с заместителем Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь С.С. Дубиной и начальником управления научно-технической политики и информатизации министерства Ю.В. Дубиной, с начальником Гомельской таможни, Членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Ф.В. Яшковым и заместителем начальника Гомельской таможни С.В. Парфёновым, с заместителем начальника Гомельской таможни А.И. Рябцевым и др.

Ведется непрерывная работа по проведению мероприятий гражданско-патриотической направленности. В течение учебного года обучающиеся университета принимали активное участие в мероприятиях различного уровня, посвященных памятным и знаменательным датам. Например, участие курсантов взвода почетного караула ВТФ в торжественной церемонии передачи останков советского солдата Лайкова В.Т. представителям Российской Федерации для перезахоронения его на родной земле (10.10.2020, на пограничном пункте пропуска «Красный Камень» Добрушского района); в постановках открытия Дня города и торжественном концерте «Частичка малой Родины» (12.09.2020); в рамках республиканской акции «Парад под окнами» – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Железнодорожном районе г. Гомеля курсантами и офицерами ВТФ (05.05.2021); выступления с торжественными речами студентов на митингах на Площади Победы у памятника братьям Лизюковым, старое кладбище по ул. Барыкина.

Организованные экскурсионные поездки в Государственное учреждение культуры «Музей битвы за Днепр» (сентябрь 2020, Гомельская область, г. Лоев) и мемориальный комплекс в деревне Ола Светлогорского района произвели сильное впечатление на участников, побудили их задавать вопросы об истории Беларуси, Великой Отечественной войне.

Одной из новых и интересных форм стал опыт взаимодействия ВТФ с дошкольными учреждениями в рамках патриотического воспитания: организация и проведение для детей спортивных состязаний, посвященных Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, посвященных Дню Победы.

В рамках учебной и воспитательной работы преподавателями кафедры философии, истории и политологии большое внимание уделено мероприятиям, посвященным 76-летию Великой Победы, 80-летию начала Великой Отечественной войны. В учебных аудиториях проведены: студенческая конференция «Великая Отечественная война: уроки и память» (апрель-май 2021); конференция «В боях обрели они имя свое: командиры-земляки» (апрель-май 2021) и др. мероприятия.

Состоялись встречи студентов 1-го курса с Тимофеенко Ростиславом Романовичем (сын участника Гомельской подпольной организации Р.И. Тимофеенко). Лекция «Правда о войне» была посвящена героической победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Вспомнили об ужасах концентрационных лагерей Освенцим и Тростенец, о сожженных с мирными жителями деревнях, о мемориальном комплексе «Хатынь», братских могилах, которые являются данью памяти всем погибшим во время Великой Отечественной войны, трагическим напоминанием об ужасах войны, мемориалах на территории нашей области: белорусским детям – жертвам фашизма в д. Красный Берег Жлобинского района и д. Ола Светлогорского района. Особое внимание было уделено участникам гомельского подполья Е.И. Барыкину, И.Б. Шилову, Р.И. Тимофеенко, И.И. Железнякову, А.Л. Исаченко, не обошел вниманием и восстановление Гомеля после войны.

В канун Дня пограничника и 80-летия начала Великой Отечественной войны на встрече с представителем Гомельской пограничной группы, заместителем командира воинской части 1242, полковником Севентецким С.Е. освещены подвиги пограничников в первые дни войны, в частности Героя Советского Союза Андрея Кижеватова, защитнике Брестской крепости.

Велика роль общественных организаций в гражданско-патриотическом воспитании: первичная организация Белорусского республиканского союза молодежи (далее – ПО ОО «БРСМ»), силами которой были проведены открытые диалоги с делегатами VI Всебелорусского народного собрания: Первым секретарем Гомельской городской организации ОО «БРСМ» В.Н. Левкутником и Первым секретарем Советской районной организации ОО «БРСМ» С.И. Клименок и др., а также акции «Спасибо за Победу!», «Ветеран живёт рядом!», «Нам завещаны память и слава», посвящённые Дню Победы; акции: «День вышиванки», «Подари новорожденному вышиванку», «Белая Русь под белым крылом», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», «Споем гімн разам!», посвященные Дню Независимости Республики Беларусь.

Преподаватели кафедры славянских и романо-германских языков уделяют большое внимание мероприятиям, направленным на развитие национального самосознания студентов, толерантности и уважения к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям и умения жить в поликультурном мире. Проведен цикл мероприятий, посвященных Дню белорусской письменности (с 12.10.2020 по 16.10.2020); 100-летию со дня рождения известных классиков белорусской литературы И. Мележа и И. Шамякина (март 2021); в рамках традиционного цикла «Диалог культур» проходят интернациональные встречи белорусских и иностранных обучающихся из Узбекистана, Туркменистана, Китая. Студенты

представляют медиапроекты о своих странах, показывая уникальность и самобытность своей культуры, исполняют национальные песни (декабрь 2020, март 2021).

С учетом эпидемиологической ситуации в очно-дистанционном формате проведен III Республиканский фестиваль военно-патриотической песни среди студентов – граждан иностранных государств, посвященный Дню Победы и 77-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В программе фестиваля иностранные студенты из Казахстана, Китая, Камеруна, Конго, Шри Ланки, Узбекистана и др. стран, обучающиеся в 9 высших учебных заведениях Республики Беларусь, представили песни военных лет советских композиторов, литературно-художественные и танцевальные номера народной культуры своего народа. (23.04.2021).

В университете продолжена работа по формированию ключевых нравственных качеств через вовлечение студентов в волонтерское движение, участие в благотворительных мероприятиях:

акция «Маршрут Памяти» в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню освобождению г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню Победы и др.: благоустройство и содержание в надлежащем состоянии воинских захоронений вне г. Гомеля, памятников воинской славы, мемориальных комплексов; проведение торжественных митингов с церемонией возложения цветов и венков;

в рамках благотворительной акции «Волшебство на Рождество» подшефным учреждениям оказана помощь в приобретении необходимого оборудования, товаров для детей, на расчетные счета перечислены денежные средства для укрепления материально-технической базы; закуплены подарки;

сбор крышечек в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки»: дважды собранные крышечки переданы координаторам Гомельского филиала проекта, средства, вырученные от сдачи пластика в переработку, пойдут на помощь больным детям и взрослым;

оказана помощь в зимний период пожилым людям по уборке снега;

в рамках **Республиканского экологического мероприятия «Мы Заботимся»**, организатором которого ежегодно выступает «Республиканский центр экологии и краеведения» в партнерстве с унитарным предприятием «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», волонтерские отряды «ЭКОСФЕРА» и «ПОЛЬЗА» наводили порядок на левобережье реки Сож в пределах городской черты. По результатам республиканского конкурса отряд «ЭКОСФЕРА», организованный на кафедре «Водоснабжение, химия и экология под руководством Востровой Р.Н. занял первое место; отряд «ПОЛЬЗА», организованный на кафедре «Физика и энергоэффективные технологии» под руководством Пехоты А.Н. – второе место.

Высокий уровень работы сотрудников университета по гражданско-патриотическому воспитанию отмечен на разных уровнях: по результатам работы за 2020 год БелГУТ признан лучшим вузом в г. Гомеле и Гомельской области, занесен на городскую и областную Доски почета, а также удостоен второго места областного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы среди учреждений высшего образования.